

Stanovisko / Opinion

**Hodnotenie rizika negatívneho vplyvu kontaminantov – produktov
naftového priemyslu (benzén, xylén, toluén) na reprodukčný systém
hospodárskych zvierat**

**Risk assessment of negative effect of contaminants - the products of
petroleum industry (benzene, xylene, toluene) on farm animal reproduction**

Autor: Prof. RNDr. Alexander V. Sirotkin, DrSc.

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2018

Názov: Hodnotenie rizika negatívneho vplyvu kontaminantov – produktov naftového priemyslu (benzén, xylén, toluén) na reprodukčný systém hospodárskych zvierat

Editor: Národný kontaktný bod pre vedeckú a technickú spoluprácu s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín

Vydavateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Vydanie: 1. vydanie, november 2018

Rozsah: 37 strán

Náklad: e-dokument online- pdf, Neprešlo jazykovou úpravou.

Copyright © Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

ISBN: 978-80-89738-15-1

ABSTRAKT

Jednými z najnebezpečnejších a stabilne znečisťujúcimi látkami v oblasti životného prostredia sú výrobky z ropného priemyslu – ľahké aromatické uhľovodíky benzén, toluén, etyl benzén a m-p xylén a o-xylén, známe pod skratkou BTEX. Vyskytujú sa pri ťažbe fosílnych palív, ako rozpúšťadlá v spotrebných a priemyselných produktoch, ako aditíva benzínu a ako medziprodukty pri syntéze organických zlúčenín pre mnoho spotrebných výrobkov. Analýza existujúcej literatúry demonštruje, že BTEX môže mať negatívny vplyv aj na rôzne zložky reprodukčného systému hospodárskych zvierat a ľudí vrátane osi CNS – hypofýza-gonády, signálnych molekúl a ich receptorov, ovariálnych folikulov, *Corpora lutea*, oocytov, embryí, vajcovodov, ovariálnych cyklov, spermiogenézy, plodnosti samcov a samíc a životaschopnosti ich potomstva. Tieto vplyvy môžu byť následkom schopnosti BTEX poškodzovať chromozómy, ovplyvňovať bunkový metabolizmus vrátane akumulácie voľných radikálov, ovplyvňovať produkciu hormonálnych regulátorov reprodukčných procesov, receptory hormónov a postreceptorné sprostredkovatele ich účinku - proteín kináz. Z druhej strany, niektoré štúdie nepreukázali žiadny negatívny efekt a v niektorých prípadoch bol preukázaný dokonca pozitívny efekt BTEX na reprodukčné procesy. Znižovanie rizika negatívneho vplyvu BTEX na reprodukčné procesy hospodárskych zvierat na Slovensku a v iných krajinách sa môže dosiahnuť paralelným uplatňovaním (1) obmedzenia spotreby BTEX v hospodárstve, (2) monitorovania a kontroly hladín BTEX v prostredí a (3) výskumom mechanizmov vplyvu BTEX na regulátory reprodukčného systému a na jeho základe vývin biomedicínskych postupov na zabraňovanie negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat.

ABSTRACT

The products of petroleum industry low-weight aromatic hydrocarbons benzene, toluene, ethylbenzene, m/p-xylene, and o-xylene, also known as BTEX belong to most dangerous and stable environmental contaminants. They are parts of and additives to fossil fuels and as diluents of industrial products, as well as the intermediaries of organic synthesis for many industrial products. Analysis of the available literature demonstrates that BTEX can exert negative effects on various reproductive sites, including the CNS-pituitary-gonadal axis, their signaling molecules and receptors, ovarian follicles, *Corpora lutea*, oocytes, embryos, oviducts, ovarian cycles, spermatogenesis, fertility, and the viability of offspring. These effects could be due to the ability of BTEX to destroy chromosomes, to affect cell metabolism, including the accumulation of free radicals, and to affect the release of hormonal regulators of reproductive processes, hormonal receptors and post-receptory intracellular protein kinases. On the other hand, some studies demonstrated no and even positive effect of BTEX on reproductive processes. Reduction of the risk of negative BTEX influence on farm animal reproduction in Slovakia and other countries could be achieved by (1) limitation in BTEX use in economy, (2) monitoring and control of environmental BTEX level and (3) study of mechanisms of BTEX action on regulators of reproductive system and development of biomedical techniques to prevent the negative BTEX action on farm animal reproduction.

OBSAH

1. ÚVOD.....	9
1.1. PREČO SKÚMAŤ BTEX?.....	9
1.2. ČO SÚ BTEX A ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ?.....	11
1.3. AKÉ FYZIOLOGICKÉ PROCESY OVPLYVNÚJÚ BTEX?.....	12
2. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ REPRODUKCIU?.....	13
2.1. OVPLYVNÚJÚ BTEX OBE POHLAVIA?.....	13
2.2. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ REPRODUKČNÝ SYSTÉM SAMÍC?.....	14
2.2.1. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ MORFOLÓGIU OVÁRIÍ A PLODNOSŤ?...14	
2.2.2. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ REGULÁTORY REPRODUKČIE SAMÍC V CENTRÁLNO M NERVOVOM SYSTÉME?.....	15
2.2.3. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ SAMIČIE HYPOTALAMICKÉ, HYPOFYZÁRNE A PERIFERICKÉ HORMÓNY?.....	15
2.2.4. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ OOCYTY ?.....	17
2.2.5. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ VÝVIN EMBRYÍ?.....	17
2.2.6. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ VAJCOVODY A MATERNICU?.....	18
2.2.7. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ CYTOGENETIKU SOMATICKÝCH A GENERAČNÝCH BUNIEK REPRODUKČNEJ SÚSTAVY?.....	18
2.2.8. AKÉ MÔŽU BYŤ VNÚTROBUNKOVÉ SPROSTREDKOVATELE VPLYVU BTEX NA SAMIČIU REPRODUKČNÚ SÚSTAVU?.....	19
2.3. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ REPRODUKCIU SAMCOV?.....	20
2.3.1. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ MORFOLÓGIU SEMENÍKOV A SPERMIÍ A PLODNOSŤ DOSPELÝCH SAMCOV?.....	20
2.3.2. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ FUNKCIU SEMENÍKOV U EMBRYÍ?.....	21
2.3.3. AKO BTEX OVPLYVNÚJÚ REPRODUKČNÉ HORMÓNY SAMCOV?..21	
2.3.4. AKÉ MÔŽU BYŤ VNÚTROBUNKOVÉ SPROSTREDKOVATELE VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÚ SÚSTAVU SAMCOV?.....	21
3. AKO SA DAJÚ HODNOTIŤ RIZIKÁ VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY?.....	22
4. AKO SA DÁ ZABRÁNIŤ NEGATÍVNEMU VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY?.....	23

5. AKO SA HODNOTIA RIZIKÁ VPLYVU BTEX NA POĽNOHOSPODÁRSKE ZVIERATÁ NA SLOVENSKU?.....	25
6. ČO SA ROBÍ NA SLOVENSKU ABY SA ZABRÁNILO NEGATÍVNEMU VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY POĽNOHOSPODÁRSKYCH ZVIERAT ?.....	26
7. ZÁVERY.....	27
8. POUŽITÁ LITERATÚRA.....	31

MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat predložili na 30. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika negatívneho vplyvu kontaminantov – produktov naftového priemyslu (benzén, xylén, toluén) na reprodukčný systém hospodárskych zvierat*“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla prof. RNDr. Alexandra Sirotkina, DrSc.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) mandát prijíma a následne pripraví Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1. 4. 2018 do 31. 10. 2018. Osnova hodnotenia rizika je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre zdravotný stav a ochranu dobrých životných podmienok zvierat. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovom sídle Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Extranete EFSA (Extranet-DMS) sa splní bod A prílohy I viacročnej grantovej Dohody kontaktného bodu podpísanej medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny vedeckých informácií o dôležitých vedeckých výstupoch, zbere dát a dôležitých vedeckých informáciách týkajúcich sa hodnotenia rizika.

ODBORNÁ ČASŤ

Jednými z najnebezpečnejších a stabilne znečisťujúcich látok v oblasti životného prostredia sú výrobky z ropného priemyslu - uhľovodíky benzén, toluén, etylbenzén a xylén (BTEX). Vyskytujú sa pri ťažbe fosílnych palív a ako rozpúšťadlá v spotrebných a priemyselných produktoch, ako aditíva benzínu a ako medziprodukty pri syntéze organických zlúčenín pre mnoho spotrebných výrobkov. BTEX môžu mať vplyv aj na reprodukciu hospodárskych zvierat a ľudí. Vzhľadom na závažné negatívne dopady nadmerných množstiev BTEX na zdravie a funkcie reprodukčného systému (genotoxicita, vplyv na CNS, bunkový cyklus, endokrinný systém, spermiogézu, folliculogézu a embryogézu), je vhodné vyhodnotiť riziko z expozície hospodárskych zvierat na základe údajov získaných v Slovenskej republike

a vo svete a zároveň identifikovať metódy a parametre, pomocou ktorých by bolo možné charakterizovať a predpovedať vplyv BTEX na reprodukčný systém hospodárskych zvierat.

The products of petroleum industry hydrocarbons benzene, toluene, ethylbenzene and xylene (BTEX) belong to most dangerous and stable environmental contaminants. They are parts of and additives to fossil fuels and as diluents of industrial products, as well as the intermediaries of organic synthesis for many industrial products. BTEX can influence reproduction. BTEX can influence farm animal and human reproduction. Due to adverse consequences of high BTEX doses on health and reproductive functions (cell cycle, genotoxicity, effect on CNS, endocrine system, spermio-, folliculo- and embryogenesis) it is necessary to assess a risk of farm animal exposition to BTEX on the basis of data collected in Slovak Republic and in the world, as well as to identify methods and parameters whose could be useful to characterize and to predict BTEX action on farm animal reproduction.

1. ÚVOD

1.1. PREČO SKÚMAŤ BTEX?

Súčasný vývin spoločnosti má dve vzájomne si odporujúce tendencie. Z jednej strany, rast použitia dopravných prostriedkov a chemických látok vyžaduje rast ťažby prírodných surovín vrátane nafty a zároveň rast výroby, uskladňovania, distribúcie a spotreby produktov naftového priemyslu. Najznámejšie produkty sú benzén, toluén, etyl benzén a xylén, známe pod skratkou BTEX. Rast ich spotreby zväčšuje pravdepodobnosť vplyvu BTEX na prostredie, ekosystémy a zdravie ľudí a zvierat. Napríklad, v Škótsku sa každoročne do ovzdušia vyparuje viac ako 1 000 kg BTEX (<http://apps.sepa.org.uk/spria/Pages/SubstanceInformation.aspx?pid=999>). Podľa údajov SHMU na Slovensku úroveň benzénu v ovzduší v 4 okresoch prevyšuje hladiny $0,5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ (http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_bzn&p=BZN, Obr.1). Enviroportál MŽP SR uvádza prekročenie týchto hodnôt v priemyselných aglomeráciách 6 okresov SR (<https://www.enviroportal.sk/indicator/detail?id=261>). Kontaminácia benzénom bola zistená v mnohých slovenských riekach a vodných nádržiach (www.geology.sk/zranitelnost/wp-content/uploads/.../Databaza_Zdroje-znecistenia.xls) – zdrojoch pitnej vody pre ľudí a hospodárske zvieratá.

Obr. 1. Priemerné koncentrácie benzénu v ovzduší 11 okresov SR (údaje SHMU, stav k 17.07.2018, http://www.shmu.sk/sk/?page=1&id=oko_imis_map_bzn&p=BZN)

Všetky uvedené hodnoty sú v $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (mikrogramoch na meter kubický) prepočítané pri teplote 20°C (293,15 K) a tlaku 101,325 kPa.

Z druhej strany, ochrana životného prostredia a zdravia ľudí a zvierat vyžaduje výskum, kontrolu a obmedzovanie negatívneho vplyvu produktov naftového priemyslu. Preto výskum charakteru a mechanizmov tohto vplyvu na organizmy ľudí, divých a hospodárskych zvierat – elementov ekosystému a potravinového reťazca a hľadanie ciest obmedzenia negatívnych vplyvov BTEX na ich organizmy sú aktuálne z vedeckého, zdravotného a ekonomického hľadiska.

Nevyhnutnosť výskumov a kontroly BTEX je odôvodnená a je usmernená Európskymi direktívami v množstve emisií produktov naftového priemyslu vo vodnom prostredí (76/464); v čistote ovzdušia (96/62/EC); kontroly rozpúšťadiel 99/12/EC), kontroly nebezpečných odpadov a pracovného prostredia (2000/39/EC), ochrany zdravia na pracoviskách (98/24/EC) a benzénu ako prioritnej látky v predloženej EC direktíve o vode (Water Framework Directive). Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organisation, WHO) rozpracovala bezpečné limity prítomnosti BTEX v prostredí. Ich emisia je regulovaná konvenciou OSPAR o morskom prostredí Atlantického oceánu, konvenciou UNECE o cezhraničnej kontaminácii vzdušného prostredia a Bazilejskou konvenciou o cezhraničnom pohybe nebezpečného odpadu (<http://apps.sepa.org.uk/spria/Pages/SubstanceInformation.aspx?pid=999>).

V tejto rešerši sú popísané hlavné smery znižovania rizika negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu zvierat a ľudí s dôrazom na reprodukciu hospodárskych zvierat. Detailnejšie sú popísané málo známe biomedicínske aspekty vplyvu BTEX na reprodukciu samíc a samcov. Podobné prehľady sú uverejnené v angličtine (Sirotkin and Harrath, 2014, 2017), ale podobné prehľady v slovenčine, ktoré by popisovali stav tejto problematiky na Slovensku, chýbajú. Treba podčiarknuť, že údajov o vplyve BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat je veľmi málo. Možné následky kontaktov hospodárskych zvierat s BTEX a možné spôsoby zabraňovania negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat sa dajú predpokladať na základe výsledkov štúdií uskutočnených na iných, viac preskúmaných modelových objektoch - laboratorných zvieratách a ľuďoch. Nasledujúce kapitoly majú snahu urobiť prehľad výsledkov týchto štúdií.

1.2. ČO SÚ BTEX A ODKIAĽ POCHÁDZAJÚ?

BTEX patria k jedným z najnebezpečnejších a stabilne znečisťujúcich látok v oblasti životného prostredia. Sú to výrobky z ropného priemyslu – ľahké aromatické uhľovodíky ako benzén, toluén, etylbenzén a izoméry xylénu (meta-, para- a orto-xylén) (Obr. 2). Vyskytujú sa pri ťažbe fosílnych palív, ako rozpúšťadlá v spotrebných a priemyselných produktoch, ako aditíva benzínu a ako medziprodukty pri syntéze organických zlúčenín pre mnoho spotrebných výrobkov. Emisie zo spaľovania benzínu a motorovej nafty sú najväčšími prispievateľmi BTEX v ovzduší (Bolden et al., 2015). O každej z týchto chemických látok v zmesi sa predpokladalo, že je prchavá, rozsiahlo metabolizuje a nebude pretrvávať v tele po dlhú dobu.

Bohužiaľ, BTEX patria k persistentným kontaminantom prostredia. Sú zvlášť nebezpečné kvôli nasledujúcim vlastnostiam:

- (1) množstvo zdrojov ich vzniku a úniku do prostredia (produkcia, čistenie, transport a uskladnenie nafty, produkcia benzínu a rozpúšťadiel, doprava, fajčenie, dobrovoľné vdychovanie a fetovanie, kozmetika atd.),
- (2) relatívne vysoká rozpustnosť vo vode a vzduchu a tým pádom ľahká migrácia a rozšírenie v prostredí a ľahký prístup k bunkám,
- (3) vysoká rozpustnosť v tukoch a tým pádom ľahká absorpcia gastrointestinálnym traktom a bunkovými membránami,
- (4) nízka fyzikálno-chemická a biologická degradovateľnosť v ekosystémoch,

(5) množstvo toxických účinkov na rôznych regulačných biologických úrovniach (vid' dole), a (6) akumulácia a slabá degradovateľnosť v organizme (Suter-Eichenbeger et al., 1998; WHO, 2005; Eisenhardt et al., 2001; Bolden et al., 2015; Zhang et al., 2015a,b; Varjani et al., 2017).

K expozícii **benzénom** dochádza predovšetkým v dôsledku dýchania vzduchu, ktorý obsahuje benzén. Medzi hlavné zdroje benzénu patria tabakový dym, automobilový priemysel, stanice, výfukové plyny z motorových vozidiel, priemyselné emisie, pary (alebo plyny) z výrobkov, ktoré obsahujú benzén, ako sú lepidlá, farby, nábytok, vosk a čistiace prostriedky. Výfukové plyny áut a priemyselné emisie tvoria asi 20% z celkovej národnej expozície benzénu. (Agency for toxic substances and disease register, 2007).

Hlavné využitie zmesového **xylénu** je v leteckom benzíne, ochranných náteroch, rozpúšťadlách pre alkydové živice, lakoch, smalte a gumových cementoch. Xylén môže vstúpiť do atmosféry predovšetkým z emisií palív a výfukov, vďaka použitiu v benzíne. Jeho výroba a využitie v ropných produktoch môže mať za následok jeho uvoľnenie do životného prostredia rôznymi tokmi odpadov. Prírodné zdroje xylénu ako sú ropné a lesné požiare a prchavé látky v rastlinách, môžu tiež prispieť k jeho prítomnosti v životnom prostredí (United States National Library of Medicine, 1997).

Toluén sa používa pri výrobe vysoko-oktánového benzínu, ako rozpúšťadlo pre nátery a povlaky, na výrobu živice, olejov, gummy, lepidiel a ako medziprodukt počas výroby mnohých chemických látok, farbív, liečiv, čistiacich prostriedkov a výbušnín (Lewis, 1993).

1.3. AKÉ FYZIOLOGICKÉ PROCESY OVPLYVŇUJÚ BTEX?

BTEX má zdokumentované toxické (Maronpot, 1987; WHO, 2005; Faber et al., 2006; Roberts et al., 2007; Hannigan and Bowen, 2010; Lin et al., 2011; Varjani et al., 2017), mutagénne (Apie et al., 1995; Kennel et al., 2000; Rana and Verma, 2005), karcinogénne (Maronpot, 1987; Rana and Verma, 2005), embryotoxické a teratogénne (Hood and Ottley, 1985; Waldner, 2008; Bioven et al., 2009; Aguilera et al., 2010; Hannigan et al., 2010), rast inhibujúce (Ungváry et al., 1981; Hood and Ottley, 1985; Farber et al., 2006; Roberts et al., 2007; Jarosz et sl., 2008; Aguilera et al., 2010), metabolické (Farber et al., 2006; Roberts et al., 2007; Jarosz et sl., 2008), a neuromodulatorne (Krishek et al., 1994; Cruz et al., 2000; Burmistrov et al., 2001; Bale et al., 2002; Bushnel et al., 2005; Rana and Verma, 2005; Cruz, 2011) účinky. Zvýšená koncentrácia BTEX je spojená so zvýšeným výskytom kardiovaskulárnych a respiračných chôrob, astmy, zvýšenou aktivitou imunitného systému

a iných, vrátane samčích a samičích reprodukčných ochorení u zvierat a ľudí (Bolden et al., 2015) a so zvýšenou mortalitou hovädzieho dobytku (Waldner, 2008).

2. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ REPRODUKCIU?

2.1. OVPLYVŇUJÚ BTEX OBE POHLAVIA?

Najnebezpečnejším biologickým efektom BTEX môže byť ich efekt na reprodukciu – proces, ktorý je z biologického pohľadu najdôležitejší a od ktorého závisí existencia druhu. Reprodukcia u oboch pohlaví sa reguluje podobným signálnym systémom regulátorov, ktoré pôsobia na rôznych regulačných úrovniach.

Informácia z vonkajšieho prostredia pôsobí na centrálny nervový systém a ďalej na monoaminergické štruktúry regulujúce hypotalamické regulačné peptidy (kisspeptín, leptín, gonadotropin-releasing hormón atd.) kontrolujúce vylučovanie hypofyzárnych gonadotropínov a iných regulátorov periferyckých reprodukčných orgánov. Reprodukčné orgány produkujú signálne molekuly zodpovedné za samoreguláciu (auto- a parakrínová regulácia) a za (endokrinnú) reguláciu nadriadených štruktúr (Sirotkin, 2014) (Obr. 3). U oboch pohlaví BTEX môže ovplyvňovať signálne molekuly na všetkých regulačných úrovniach (Sirotkin and Harrath, 2016).

Obr. 3. Viacúrovňový systém regulácie reprodukčných funkcií (detaily sú v texte).

Samičí reprodukčný systém je obzvlášť citlivý na pôsobenie BTEX (Sharma et al., 2016). Samičí organizmus akumuluje 3.7-6.8 krát viac xylénu ako organizmus samcov a ovária sú primárnym miestom jeho akumulácie (Suter-Eichenbeger et al., 1998).

2.2 AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ REPRODUKČNÝ SYSTÉM SAMÍC?

2.2.1. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ MORFOLÓGIU OVÁRIÍ A PLODNOSŤ?

Početné epidemiologické štúdie, pokusy na zvieratách a in-vitro experimenty ukázali negatívny vplyv BTEX na samičiu reprodukciu. Robotníčky kontaktujúce sa s benzénom mali zvýšený výskyt ovariálnej hypo- a hyperplazie a retardácie vo vývine ovárií a vajcovodov (Maronpot, 1987), skrátenú dĺžku luteálnej fázy menštruačného cyklu (Chen et al., 2000, 2001) a retardáciu rastu plodu pri gravidite (Aguilera et al., 2010). Zvýšená koncentrácia benzénu vo folikulárnej tekutine vaječníkov žien bola spojená so zmenšeným množstvom produkovaných oocytov a embryí (Alvigi et al., 2014). Inhalácia BTEX neovplyvňovala estrálne cykly a plodnosť potkanov a myši, ale zvyšovala výskyt ovariálnych nádorov (National Toxicology Program, 1986). Expozícia kráv benzénom zvyšovala výskyt morfológicky nenormálnych potomkov (Waldner, 2008). **Toluén** u potkanov potláčal rast ovariálnych folikulov (Tap et al., 1996). Inhalácia toluénu robotníčkami znižovala ich plodnosť (Bukovski, 2001; Sallmén et al., 2008), zvyšovala incidenciu potratov (Bukovski,

2001), úmrtnosť a embryonálne patológie u žien (Kuczkowski. 2007; Hannigan and Bowen, 2010), kráv (Waldner, 2008) a potkanov (Bowen et al., 2006; Jarosz et al., 2008). Inhalácia **ethylbenzénu** neovplyvňovala štruktúru a funkciu ovárií a plodnosť potkanov (Faber et al., 2006). Prístupné databázy neobsahujú údaje o reprodukčných efektoch **xylénov**, okrem jeho schopnosti spomaľovať rast embryí (Ungváry et al., 1981) a zvyšovať embryonálnu mortalitu (Hood and Ottley, 1985) potkanov. Iné, dolu popísané výskumy umožnili zistiť možné mechanizmy negatívneho vplyvu BTEX na ovariálnu folikologézu, gametogézu a plodnosť.

2.2.2. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ REGULÁTORY REPRODUKCIE SAMÍC V CENTRÁLNO M NERVOVOM SYSTÉME?

Účinok BTEX na organizmus môže byť sprostredkovaný serotonínom mozgu (Bolden et al., 2015). Inhibičný vplyv **benzénu** (Rana and Verma, 2005), **toluénu** (Krishek et al., 1994; Burmistrov et al., 2001; Bale et al., 2002; Bushnel et al., 2005; Cruz, 2011; Furlong et al., 2016), a **ethyl benzénu** (Cruz et al., 2000; Cruz, 2011) na receptory neuromediátorov v centrálnom nervovom systéme je dokázaný. Toluén môže uskutočňovať svoj neurotoxický efekt cez zvyšovanie voľných kyslíkových radikálov v mozgu (Burmistrov et al., 2001). Neuromediátory hrajú kľúčovú úlohu v kontrole pohlavného správania sa a vo vylučovaní neurohormónov vrátane gonadotropin-releasing hormónu, ktoré sú hlavnými regulátormi hypofyziárno-gonadotropnej osi (Sirotkin, 2014).

2.2.3. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ SAMIČIE HYPOTALAMICKÉ, HYPOFYZÁRNE A PERIFERICKÉ HORMÓNY?

Robotníčky pracujúce s BTEX (**benzénom, ethyl benzénom, toluénom a xylenami**) majú pred ovuláciou zníženú hladinu gonadotropínov (FSH, LH) a prostaglandínov (Chen et al., 2001; Reutman et al., 2002; Zemljanova et al., 2014) a naopak zvýšenú hladinu anti-gonadotropného hormónu prolaktínu, čo môže vyvolávať rôzne gynekologické ochorenia (Zemljanova et al., 2014). Vysoká hladina **benzénu** v ovariálnej folikulárnej tekutine u žien je spojená so zvýšenou koncentráciou FSH a zníženou úrovňou estradiolu v ich krvi (Alviggi et al., 2014). Prídavky benzénu potláčali vylučovanie progesterónu a inzulínu podobného rastového faktoru (IGF-I) kultivovanými vaječníkmi myší (Sirotkin et al., 2017) ale nie králikov (Földešiová et al., 2017).

Inhalácia **toluénu** potkanmi redukovala hladinu gonadotropín releasing hormonu v hypotalame, menila pomer koncentrácie FSH:LH v krvi a zvyšovala hladinu anti-gonadotropného prolaktínu v plazme. Tieto zmeny boli spojené aj so znížením hladín progesterónu a estradiólu v krvi (Stepanov et al., 1990). Inhalácia para-**xylénu** znižovala koncentráciu progesterónu a estradiolu v krvi potkanov, ale neznižovala produkciu týchto hormónov vaječníkmi (Ungváry et al., 1981). Z druhej strany, prídavky **xylénu** zvyšovali produkciu progesterónu, testosterónu a IGF-I kultivovanými vaječníkmi myší (Sirotkin et al., 2017) (Obr. 4). Tieto pozorovanie svedčia o tom, že BTEX môžu meniť vylučovanie ovariálnych hormónov cez inhibíciu ich nadriadených hypotalamických a hypofyzárnych hormónov (GnRH a gonadotropínov), priamym vplyvom na ovária a na odpoveď vaječníkov na stimulačný vplyv gonadotropínov.

Obr. 4. Efekt pridaného benzénu a xylénu na vylučovanie progesterónu (hore) a testosterónu (dole) kultivovanými fragmentami vaječníkov u normálnych (vľavo) a obéznych (vpravo) myší. U normálnych myší xylén zvyšoval vylučovanie progesterónu a testosterónu. Obezita zmiernovala efekt xylénu (Sirotkin et al., 2017).

2.2.4. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ OOCYTY ?

Oocyty *Xenopus laevis* sa využívajú ako populárny model pre výskum vplyvu BTEX na membránové receptory. Použitie tohto modelu demonštrovalo možný inhibičný vplyv **benzénu**, **m-xylénu** a **ethyl benzénu** na membránové receptory N-methyl-D-aspartátu (NMDA) (Cruz et al., 2000); **benzénu** na receptory gamma-aminobutyric kyseliny (GABA) (Krishek et al., 1994); **toluénu** na nicotín acetylcholínové receptory (Bale et al., 2002; Furlong et al., 2016) a draslíkové kanály (Del Re et al., 2006); a **xylénov** na nicotín acetylcholínové receptory (van Kleef et al., 2008). Tieto pozorovania nasvedčujú, že BTEX môžu potláčať reprodukčné procesy cez inhibíciu regulačných systémov oocytov. Okrem toho, BTEX (benzén) môžu vyvolávať aneuploidiu u oocytov myší (Zeng et al., 2001).

2.2.5. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ VÝVIN EMBRYÍ?

Xylén môže byť absorbovaný pokožkou a ďalej prenikať cez materskú krv do placenty a materské mlieko do embryí a novorodencov, popritom sa BTEX veľmi ťažko metabolizujú (Zhang et al., 2015). Množstvo štúdií demonštrovalo embryotoxické a teratogénne efekty

BTEX. Niektoré štúdie (Ruckart et al., 2014; Estarlich et al., 2016) ukázali vzťah medzi expozíciou benzénu počas gravidity žien a zvýšeným výskytom predčasných pôrodov. Boli uverejnené údaje o schopnosti **benzénu, m-xylénu, ethyl benzénu a xylénov** potláčať vývin embryí hovädzieho dobytku (Waldner, 2008) a ľudí (Hood and Ottley, 1985; Aguilera et al., 2010; Hannigan et al., 2010; Slama et al., 2009) a **toluénu** (Bowen et al., 2009) a **xylénu** (Hood and Ottley, 1985) brzdiť rast embryí u potkanov. Okrem toho, toluén bol schopný inhibovať steroidné enzýmy a syntézu testosterónu v embryách potkanov (Tsukahara et al., 2009), čo naznačuje jeho schopnosť potláčať steroidogézu a pohlavné dozrievanie plodu. Údaje zosumarizované Webb et al., (2014) svedčia o existencii kritického obdobia počas gravidity a ranného postnatálneho vývinu, počas ktorého BTEX môžu nezvratne poškodiť rast a vývoj potomstva.

Niektoré štúdie (Ramakrishanan et al., 2013, Vinceti et al. 2016) však nepreukázali spojenie medzi expozíciou ľudí BTEX a výskytom patológií u ich novorodených potomkov. Tým pádom sú indicie o teratogénnom efekte BTEX nepotvrdené, hoci tieto závery boli urobené iba na základe niektorých údajov získaných na ľuďoch pracujúcimi s BTEX. Podobné štúdie na laboratorných a poľnohospodárskych zvieratách doposiaľ uskutočnené neboli.

2.2.6. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ VAJCOVODY A MATERNICU?

Plodnosť, vývin a životaschopnosť embryí môže byť ovplyvnená BTEX cez vajcovody a maternicu. Reveles et al. (2005) popísal schopnosť **benzénu** inhibovať pohyb riasiniek epitelu vajcovodu, znižovať úspešnosť uchopenia oocytov riasinkami epitelu a tlmiť kontrakciu hladkého svalstva lieviku vajcovodu. Navyše konzumácia mestskej vody kontaminovanej benzénom bola schopná vyvolať predčasný vývin maternice u myši (Li et al., 2015). Inhalácia para-**xylénu** neovplyvňovala tok krvi v ovariálnych a maternicových cievach (Ungváry et al., 1981).

2.2.7. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ CYTOGENETIKU SOMATICKÝCH A POHLAVNÝCH BUNIEK REPRODUKČNEJ SÚSTAVY?

Expozícia robotníčok **toluénom a xylénom** zvyšuje polymorfizmus chromozomov, t.j. genetický polymorfizmus somatických buniek (Zemljanova et al., 2014). Cytogenetická analýza demonštrovala mutagénny efekt **toluénu a jeho analogov** na bunky vaječníkov škrečkov (Apie et al., 1995; Kennel et al., 2000). US National Toxicology Program (1999) nezistil mutagénny efekt **ethyl benzénu** na chromozomové aberácie ovariálnych buniek škrečkov, ale prídavok **benzénu** zvyšoval výskyt aneuploidíí v oocytoch myši (Zeng et al.,

2001). Deštruktívny efekt BTEX na chromozomy somatických buniek a oocytov sa môže vysvetľovať schopnosťou BTEX zvyšovať hladinu voľných radikálov v bunkách, ktoré majú mutagénny a proapoptický účinok.

2.2.8. AKÉ MÔŽU BYŤ VNÚTROBUNKOVÉ SPROSTREDKOVATELE BTEX NA SAMIČIU REPRODUKČNÚ SÚSTAVU?

Schopnosť BTEX brzdiť rast a životaschopnosť buniek svedčí o tom, že môžu potláčať bunkovú proliferáciu a/alebo indukovať ich apoptózu. Bohužiaľ, je uverejnený iba jeden článok, demonštrujúci inhibičný efekt BTEX na expresiu markerov/promoterov ovariálneho bunkového cyklu. V experimentoch Lin et al. (2011), analog xylénu (L¹ - α,α' -diamino-p-xylén, L² - 4,4'-methylenedianilín) blokoval bunkový cyklus buniek ovariálneho karcinomu ľudí vo fázach G2 alebo M, pravdepodobne vplyvom na akumuláciu a fosforiláciu proteín kináz CHK1/2, ERK1/2 a p38 MAPK nevyhnutných pre stimuláciu bunkového cyklu. Tým by tieto kinázy mohli sprostredkovať inhibičný vplyv BTEX na proliferáciu ovariálnych buniek. Okrem toho, nakoľko MAP kinázy hrajú dôležitú úlohu v dozrievaní oocytov a v produkcii reprodukčných hormónov (Sirotkin, 2014), tieto kinázy môžu sprostredkovať vplyvy BTEX na rôzne ovariálne funkcie. V iných štúdiách toluén neovplyvňoval výmenu sesterských chromozomov v bunkách ovárií škrečkov pri ich delení, t.j. jeho vplyv na mitózu ovariálnych buniek nebol potvrdený (National Toxicology Program, 1990).

Ďalšími potenciálnymi sprostredkovateľmi vplyvu BTEX na samičiu reprodukčnú sústavu by mohli byť estrogénové receptory. Všetky BTEX majú vlastnosti endokrinných dizrupterov (Bolden et al., 2015). Testovanie na bunkách maternice demonštrovali estrogénnu aktivitu benzénu prítomného v kontaminovaných mestských odpadových vodách (Li et al., 2015).

Nakoniec sa nedá vylúčiť, že BTEX môžu škodiť reprodukčnému systému cez stimuláciu tvorby voľných radikálov, známych induktorov apoptózy v rôznych typoch buniek (Ávila et al., 2016). Inhalácia toluénu zvyšovala aktivitu glutathión peroxidázy a katalázy a peroxidáciu tukov vo vaječníkoch a v mozgu potkanov (Burmistrov et al., 2001). Okrem toho, expozícia robotníčok xylénom a toluénom zvyšovala oxidáciu DNA v ich bunkách (Zemlianova, 2014). Z druhej strany, butylovaný hydroxy toluén je známy ako antioxidant blokujúci oxid dusíka (Mirkov et al., 2004) a tiež ako regulátor ovariálnych funkcií a odozvy vaječníkov na hormonálne stimuly (Basini and Grasselli, 2015).

2.3 AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ REPRODUKCIU SAMCOV?

2.3.1. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ MORFOLÓGIU SEMENÍKOV A SPERMIÍ A PLODNOSŤ DOSPELÝCH SAMCOV?

Asociácia medzi expozíciou robotníkov **benzénom** a počtom a kvalitou ich spermíí (Katukam et al., 2012), čo môže spôsobiť ich neplodnosť, spontánne potraty, mentálnu retardáciu a iné defekty ich potomkov (Marchetti et al., 2012), naznačujú negatívny vplyv benzénu na reprodukciu samcov. Táto hypotéza vyplývajúca z výsledkov epidemiologických štúdií ľudí, sa potvrdzuje experimentami na zvieratách ošetrovaných benzénom. Samci králikov, ktoré pili vodu obsahujúcu benzén, mali zníženú ochotu a schopnosť sa páriť, zníženú kvalitu spermíí a morfológické patológie akrozomov v jadrách spermíí (Veeramachaneni et al., 2001), znížený diameter semenných kanálikov a jadier Leydigových buniek semeníkov, znížený počet spermatogónií a spermatocytov, výskyt viacjadrových gigantických buniek, vakuolizáciu cytoplazmy, piknózu jadier a degeneráciu chromozómov a kmeňových buniek v semenných kanálikoch (Singh and Bansode, 2011). Pitie tejto vody vyvolávalo u králikov výskyt neoplazie kmeňových buniek a patologické zmeny v chromozómoch spermíí (Veeramachaneni, 2008). Inhalácia **ethyl benzénu** zvyšovala výskyt semeníkových nádorov u potkanov a myší (Chan et al., 1998, Natl Toxicol Program, 1999).

Pitie vody obsahujúcej **xylén** znižovalo rezervu spermy v epididimuse a hmotnosť semeníkov u potkanov. Histologická analýza preukázala že xylén môže vyvolávať degeneratívne zmeny semeníkov – znižovanie počtu spermatogénnych buniek v semenných kanálikoch (Omoja et al., 2016). Na druhej strane, aplikácia produktov xylénu na pokožku potkanov nevyvolávalo atrofiu ich semeníkov (Ford et al., 1990).

National Toxicology Program (1990) nedetekovala vplyv inhalácie **toluénu** na kvalitu spermy potkanov a myší. Navyše inhalácia **toluénu** alebo **xylénu** neovplyvňovala morfológiu spermy, nevyvolávala atrofiu semeníkov a neovplyvňovala plodnosť samcov potkanov (Nylen et al., 1989). Dokonca inhalácie toluénu a xylénu boli schopné zabraňovať atrofii semeníkov vyvolanej n-hexánom (Nylen et al., 1989) a ethylén glycolom (Yu et al., 1999). Takže väčšina uverejnených publikácií svedčí o schopnosti benzénu a xylénu vyvolávať atrofiu tkanív semeníkov a morfológické defekty spermíí vyvolávajúcej neplodnosť, hoci ďalšie štúdie toto nepreukázali a dokonca demonštrovali protekčný účinok xylénu a toluénu na reprodukčné procesy u samcov.

2.3.2. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ FUNKCIU SEMENÍKOV U EMBRYÍ?

Expozícia gravidných potkanov **toluénom** znižovala syntézu a sekréciu testosterónu ich embryí mužského pohlavia. Toto je dôkazom toho, že tento BTEX môže potláčať produkciu androgénov u embryí (Tsukahara et al., 2009) (viď dolé). Epidemiologické štúdie preukázali spojenie medzi expozíciou robotníč k toluénu a výskyt nádorov semeníkov u ich mužských potomkov (La Cornet, 2017). Tým pádom, tento BTEX môže aktivovať karcinogénu v semeníkoch embryí.

2.3.3. AKO BTEX OVPLYVŇUJÚ REPRODUKČNÉ HORMÓNY SAMCOV?

Inhalácia **toluénu a xylénu** neovplyvňovala biosyntézu androgénov v semeníkoch potkanov a hladiny testosterónu a noradrenalínu v ich krvi (Nylen et al, 1989). Avšak pitie vody obsahujúcej xylén znižovalo koncentráciu testosterónu v krvi potkanov (Omoja et al., 2016). Toluén tiež redukoval sekréciu testosterónu a expresiu 3beta-hydroxysteroid dehydrogenázy, enzýmu zapojeného do jeho syntézy, v semeníkoch plodov potkanov (Tsukahara et al., 2009). Samci králikov, ktoré pili vodu obsahujúcu **benzén** mali zníženú koncentráciu LH a testosterónu v krvi ako odpoveď na injekciu choriongonadotropínu (Veeramachaneni et al., 2001). Pridanie benzénu ku kultúre buniek hypofyzárneho adenómu potkanov zvyšovalo vylučovanie GH a modulovalo postreceptorové signálne dráhy sprostredkujúce účinky somatostatínu a estrogénov (Fortunati et al., 2017). Tieto pozorovania demonštrujú schopnosť BTEX ovplyvňovať (prevažne inhibovať) vylučovanie hypofyzárnych hormónov a steroidných hormónov semeníkov a zároveň sprostredkovateľov ich účinku na reprodukciu samcov.

2.3.4. AKÉ MÔŽU BYŤ VNÚTROBUNKOVÉ SPROSTREDKOVATELE BTEX NA REPRODUKČNÚ SÚSTAVU SAMCOV?

Na rozdiel od reprodukčnej sústavy samíc, takmer neexistujú priame údaje o mechanizmoch účinku BTEX na reprodukčnú sústavu samcov. Môžeme predpokladať, že BTEX ovplyvňuje funkcie nielen ovárií, ale aj semeníkov prostredníctvom troch základných mechanizmov – (1) aktiváciou estrogénových receptorov, (2) oxidačným stresom a (3) vplyvom na bunkový cyklus. Estrogénna aktivita **benzénu** prítomného v životnom prostredí (Li et al., 2015) môže byť zodpovedná za súčasnú feminizáciu samcov a znižovanie kvality spermíí mužov a zvierat. Uskutočnené štúdie však nepotvrdili hypotézu, že BTEX môžu byť endokrinnými dizruptermi a že môžu vyvolávať reprodukčné poruchy samcov cez estrogenové receptory. Výskumy na ľuďoch nepreukázali súvislosti medzi intrauterinou expozíciou estrogénovými endokrinnými

dizruptermi (vratané hexachlorobenzénu) a rizikom výskytu kryptorchizmu, zníženého počtu spermií a výskytu rakoviny semeníkov (Bonde et al., 2016).

Ďalšia hypotéza vysvetľuje schopnosť BTEX znižovať kvalitu spermy ich mutagénnym účinkom. Hypotéza vychádza z údajov o súvislosti medzi expozíciou robotníkov benzénom a zvýšeným výskytom poškodenia chromozomov v ich sperme. Tieto chromozomové aberácie môžu vyvolávať neplodnosť, mentálnu retardáciu a morfológické poškodenia potomstva (Katukam et al., 2012; Marchetti et al., 2012; Bonde, 2013). Bohužiaľ, údaje epidemiologických štúdií neboli overené zodpovedajúcimi experimentami.

Ďalším možným mechanizmom, ktorým BTEX môže vyvolávať neplodnosť samcov, je schopnosť BTEX spôsobiť oxidačný stres (Zemlianova, 2014). Tento stres môže navodiť apoptózu rôznych typov buniek (Ávila et al., 2016), vyvolať poškodenie tukov, proteínov a DNA, potlačiť funkciu spermií, znižovať kvalitu spermy a jej oplodňujúce schopnosti, vyvolať sterilitu, neschopnosť oplodneného oocyту k ďalšiemu vývinu a k implantácii a vyvolať potrat. Oxidačno-redukčný potenciál, charakterizovaný rovnováhou medzi voľnými kyslíkovými radikálmi a antioxidantmi môže byť účinným znakom kvality spermy a jej oplodňujúcej schopnosti (Agarwal and Bui, 2017). Dostupná literatúra demonštruje schopnosť BTEX vyvolávať oxidačný stres a negatívny vplyv tohto stresu na reprodukciu samcov, ale žiadne priame dôkazy o tom nemáme.

Neboli doposiaľ uverejnené žiadne informácie o vplyvu BTEX na bunkový cyklus v semeníkoch. Tým pádom, tento mechanizmus účinku BTEX na reprodukčné procesy u samcov tiež potrebuje ďalší výskum a overovanie.

3. AKO SA DAJÚ HODNOTIŤ RIZIKÁ VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY?

Charakter a rozsah vplyvu BTEX na zdravie zvierat a ľudí vrátane reprodukčného záležití na množstve vzájomne prepojených faktorov:

1. Hospodárska činnosť zahrňujúca výrobu, dovoz a spotrebu BTEX
2. Monitorovanie prítomnosti BTEX v prostredí
3. Opatrenia na znižovanie vylučovania BTEX do prostredia
4. Obmedzenie šírenia BTEX v prostredí
5. Znižovanie množstva BTEX v prostredí
6. Prevencia a zabránenie kontaktov živých organizmov s BTEX
7. Prevencia a zabránenie negatívneho vplyvu BTEX na živé organizmy

Hodnotenie rizika vplyvu BTEX na živé organizmy vrátane poľnohospodárskych zvierat by malo obsahovať všetky tieto faktory. Význam a ovplyvňovateľnosť týchto faktorov je rôzna. Hospodárska činnosť zahrňujúca výrobu, dovoz a spotrebu BTEX je ťažko ovplyvniteľná na úrovni jednotlivého podniku alebo inštitúcie. Viac závisí od používaných technológií a ich náročnosti na suroviny a ceny ropy na svetových trhoch, menej od priamych zdravotných následkov spotreby BTEX. Riziko negatívneho vplyvu BTEX môže znížiť dôsledné uplatnenie princípu trvalo udržateľného rozvoja a princíp náhrady neobnoviteľných zdrojov energií (vrátane BTEX) obnoviteľnými na úrovni OSN, EU a jednotlivých štátov. Však nie je isté, že budú plošne aplikovateľné a prinesú aj reálne prínosy pre zníženie emisií BTEX do prostredia, pokiaľ nebudú vyčerpané neobnoviteľné energetické zdroje.

Podstatne účinnejšie sú národné a medzinárodné opatrenia na monitorovanie prítomnosti BTEX a na znižovanie vylučovania, šírenia a koncentrácie BTEX v prostredí. Legislatívne dokumenty, ktoré sa uplatňujú na svetovej úrovni sú uvedené v Úvode. Zákony a nariadenia vyplývajúce z nich platné v SR sú uvedené v ďalšej kapitole. Všetky legislatívne opatrenia, najmä zákon č. 356/2010 o emisných limitoch BTEX v živočíšnej výrobe sú určené na znižovanie rizika negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat.

4. AKO SA DÁ ZABRÁNIŤ NEGATÍVNEMU VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY?

Zabrániť negatívnym vplyvom BTEX na reprodukciu, iné biologické procesy, zdravie a život zvierat a ľudí sa dá nie len prevenciou prieniku BTEX do životného prostredia, ale aj biologickou degradáciou odpadových BTEX s pomocou mikroorganizmov a minimalizáciou nežiadúcich kontaktov zvierat a ľudí s BTEX. (Varjani et al., 2017).

Okrem opatrení na znižovanie rizika kontaktov z BTEX, sa za posledné roky rozpracovali určité biomedicínske postupy, ktoré môžu zredukovať negatívne efekty BTEX pri ich kontaktoch s ľuďmi a zvieratami. Je známe, že niektorým efektom stresu na reprodukčné funkcie môžeme zabrániť použitím hormónov, rastových faktorov, farmakologických a genomových regulátorov vnútrobunkových signálnych molekúl, niektorých cDNA, siRNA, and miRNA konštrukcií (Sirotkin, 2010, 2014), zmenami v metabolickom stave (Sirotkin et al., 2017, 2018), alebo rastlinnými prípravkami obsahujúcimi antioxidanty a iné adaptogény (Huang and Chen, 2008; Liang and Yin, 2010). Napríklad, pozitívny metabolický stav a veľké množstvo tuku môže znížiť reakciu buniek vaječníkov myši na podávanie BTEX (Sirotkin et al., 2017) (Obr. 4) a naopak zvýšiť odozvu na BTEX bunkami vaječníkov

hovädzieho dobytku (Sirotkin, 2018). Príkladom pozitívneho vplyvu rastlín voči negatívnemu vplyvu BTEX môže byť schopnosť tabaku a kávy zabraňovať znižovaniu plodnosti vyvolanou kontaktom s toluénom (Sallmén et al., 2008). Nie len rastliny, ale aj určité rastlinné látky s antioxidantným a fytoestrogénovým účinkom, alebo účinkom na vnútrobunkovú mTOR signálnu dráhu ako resveratrol, rapamycín, quercetín, daidzeín, diosgenín môžu ovplyvňovať reprodukčné funkcie a ich odozvu na vonkajšie podnety, vrátane BTEX (Sirotkin, 2016; Sirotkin and Harrath, 2014, 2017). Určité diéty obsahujúce rastlinné látky môžu nie len zabraňovať, ale naopak aj podporovať vplyv BTEX na reprodukčný systém. Napríklad, extrakt *Yucca schidigera*, ktorý sa používa v športovej medicíne a pri výkrme poľnohospodárskych zvierat, neznižoval, ale zvyšoval vplyv benzénu a xylénu na ovariálne bunky myší (Sirotkin et al., 2017) a králikov (Földešiová et al., 2017). Extrakt semien chii znižoval stimulačný účinok xylénu na ovariálne bunky hovädzieho dobytku (Tarko et al., 2017) a ošípaných (Tarko et al., 2018) (Obr. 5). Rastlinný antioxidant quercetín zabraňoval stimulačnému vplyvu xylénu na proliferáciu a vylučovanie IGF-I bunkami vaječníkov ošípaných (Tarko et al., 2018).

Expozícia benzénom môže vyvolávať epigenetické zmeny v organizme (metyláciu DNA a expresiu miRNA) (Fenga et al., 2016). Keď tieto zmeny odzrkadľujú adaptáciu buniek na vplyv benzénu, môžeme predpokladať, že rezistentnosť zvierat a ľudí k vplyvu BTEX bude možné v budúcnosti posilniť podporou týchto epigenetických zmien farmakologickými a genomovými postupmi.

Obr. 5. Xylén zvyšoval proliferáciu buniek (% buniek obsahujúcich marker proliferácie PCNA) kultivovanými ovarialnými granulóznymi bunkami ošípaných. Pridanie extraktu semien čii inhibovalo proliferáciu a spôsobom závislým od dávky zabraňovalo efektu xylénu (Tarko et al., 2018).

5. AKO SA HODNOTIA RIZIKÁ VPLYVU BTEX NA POĽNOHOSPODÁRSKE ZVIERATÁ NA SLOVENSKU?

Zo všetkých uvedených opatrení na zabraňovanie negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat sa na Slovensku najviac uplatňuje monitorovanie hladín BTEX vo vzdušnom a vodnom prostredí. Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a nariadenie vlády č. 355/2006 Z.z. ustanovujú najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) benzénu, xylénu a toluénu vo vzdušnom a vodnom prostredí a na pracoviskách. Momentálne zo všetkých BTEX na celoštátnej úrovni (SHMU) sa pravidelne monitoruje obsah benzénu v ovzduší a v niektorých riekach a vodných nádržiach. Však Rámcový program monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021 rozpracovaný MŽP SR predpokladá pravidelné monitorovanie hladín nie len benzénu, ale aj etyl benzénu, toluénu a xylénov v nad- a podzemných vodách SR. Najvyššie prípustné expozičné limity BTEX sú povinné v právnych predpisoch zodpovedajúcich výrobných podnikov (napríklad, vid' https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/.../20180501_4776368-2.pdf). Dodržiavanie týchto limitov je kontrolované Slovenským metrologickým ústavom. Zákon č. 356/2010 ustanovuje emisné limity benzénu a etyl benzénu pri prevádzke poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa

špecializujú na chov hospodárskych zvierat a hydiny. Neexistujú presné údaje o fyziologických efektoch BTEX v rôznych koncentráciách na tieto druhy zvierat. Limity, ktoré sa uplatňujú na Slovensku, sú prevzaté zo zahraničia, kde boli stanovené na základe experimentov na laboratorných zvieratách (Li and Zhou, 2011, Bolden et al., 2015). Napriek tomu sa predpokladá, že prekročenie týchto limitov môže viesť k akumulácii benzénu a etyl benzénu v organizme a negatívne pôsobiť na zdravie zvierat, hydiny a konečných spotrebiteľov živočíšnych produktov. Podľa našich údajov pre xylén a toluén, ktoré sa používajú v živočíšnej výrobe v menšom rozsahu, podobné limity na Slovensku neexistujú.

Na Slovensku sú vyvinuté inovačné metódy analýz BTEX (Al-Rekabi et al., 1996, Veningerová et al., 1997, Kubinec et al., 2005, Jurdáková et al., 2008). Avšak ich aplikácia na Slovensku je obmedzená kvôli ich technickej a finančnej náročnosti a nekompatibilitosti so štandardnými metódami, ktoré sa uplatňujú v EU. Vedecké výskumy ekologických faktorov regulujúcich akumuláciu BTEX v prostredí sú na Slovensku skôr ojedinelé (Al-Rekabi et al., 1996).

6. ČO SA ROBÍ NA SLOVENSKU ABY SA ZABRÁNILO NEGATÍVNEMU VPLYVU BTEX NA REPRODUKČNÉ PROCESY POĽNOHOSPODÁRSKÝCH ZVIERAT ?

Prevenia a zabránenie kontaktu živých organizmov s BTEX sa uskutočňuje prevažne technickými opatreniami jednotlivých výrobcov a konzumentov. Na Slovensku sa uskutočňuje biomedicínsky výskum mechanizmov pôsobenia BTEX na vaječníky laboratorných (myši : Sirotkin et al., 2017) a hospodárskych zvierat (králiky: Földešiová et al., 2017, hovädzí dobytok: Tarko et al., 2017, Sirotkin et al., 2018, ošípané: Tarko et al., 2018) in vivo a in vitro. Je dokázané, že odozva na BTEX sa dá regulovať zmenou metabolického stavu zvierat, t.j. adekvátnou výživou. Zistilo sa, že niektoré liečivé rastliny môžu modifikovať (králiky: Földešiová et al., 2017, hovädzí dobytok: Tarko et al., 2017, Sirotkin et al., 2018) poprípade zabraňovať (hovädzí dobytok: Tarko et al., 2017, ošípané: Tarko et al., 2018) vplyvu BTEX na niektoré ovariálne funkcie. Sú identifikované rastlinné látky (resveratrol, kvercetín a iné), ktoré môžu byť zodpovedné za odozvu vaječníkov na vplyv BTEX (Sirotkin and Harrath, 2014, Tarko et al., 2018). Tieto rastliny a rastlinné látky môžu byť potenciálne využité pre prirodzenú a lacnú ochranu poľnohospodárskych zvierat pred negatívnym vplyvom BTEX.

7. ZÁVERY

Väčšina uverejnených informácií demonštruje negatívne efekty BTEX na rôznych úrovniach samičej a samčej reprodukčnej sústavy. Týmto regulačnými úrovňami sú os CNS-hypofýza-gonády, ich signálne molekuly a receptory, bunky gonád vrátane ovariálnych folikulov, bunky *Corpora lutea*, sperma a jej precurzory, bunky oocytov, embryí, vajcovodov, reprodukčného cyklu, plodnosť, životaschopnosť pohlavných produktov a potomstva a výskyt reprodukčných porúch vrátane rakoviny. Možné vplyvy BTEX na reprodukčné procesy samíc a samcov a ich vzájomné vzťahy sú sumarizované na Obr. 6 a 7. Biologické a zdravotné účinky BTEX môžu byť spôsobené schopnosťou poškodzovať chromozómy, ovplyvňovať metabolizmus buniek vrátane schopnosti akumulovať voľné kyslíkové radikály, syntézu a vylučovanie hormonálnych regulátorov reprodukčných procesov, hormonálne receptory a vnútrobunkové post-receptorové proteínkinázy, hoci tieto mechanizmy účinku BTEX ešte potrebujú potvrdenie spoľahlivými experimentálnymi údajmi.

Môžu existovať vzájomné vzťahy medzi jednotlivými efektami BTEX. Napríklad, vplyv BTEX na CNS môže mať za následok zmeny na rôznych regulačných úrovniach samičieho reprodukčného systému ktoré sú závislé na CNS: hypothalamus-hypofýza-ovária-vajcovody-oocyty- gravidita a embryogenéza). Nemôžeme vylúčiť, že nešpecifické cytotoxické, oxidatívne a mutagénne účinky BTEX môžu poškodzovať reprodukčný systém naraz na rôznych úrovniach.

Analýza existujúcej literatúry demonštruje značnú variabilitu uverejnených údajov týkajúcich sa vplyvu BTEX na reprodukčný systém samíc a samcov. Príčiny tejto variability môžu byť v rôznych druhoch a zdrojoch skúmaných BTEX, rôzne spôsoby použitia BTEX a ich dávkovanie, rozdiely medzi postupmi vyhodnocovania nadobudnutých výsledkov epidemiologických štúdií, experimentov na zvieratách a in-vitro experimentami, rôzne druhy skúmaných živočíchov.

Obr. 6. Sumár existujúcich údajov o reprodukčných procesoch a reprodukčných poruchách samíc na ktoré môže vplývať BTEX, o ich vzájomných vzťahoch a regulátoroch. Detaily sú

v texte.

Obr. 7. Sumár existujúcich údajov o reprodukčných procesoch a reprodukčných poruchách samcov na ktoré môže vplyvať BTEX, o ich vzájomných vzťahoch a regulátoroch. Detaily sú v texte.

Riziko negatívneho vplyvu BTEX môže byť znížené obmedzením hospodárskej činnosti, ktorá ovplyvňuje výrobu, dovoz a spotrebu BTEX dôsledným uplatnením princípu trvalo udržateľného ekonomického rozvoja a náhrady ropných produktov obnoviteľnými zdrojmi energie na národnej a medzinárodnej úrovni. Tiež opatreniami na monitorovanie prítomnosti BTEX a na znižovanie vylučovania, šírenia a koncentrácie BTEX v prostredí. Nakoniec, riziko a prejavy negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu zvierat a ľudí sa dajú znížiť biomedicínskymi opatreniami. Perspektívnymi a nenáročnými spôsobmi môžu byť zmena metabolizmu/výživy a aplikácia liečivých rastlín a biologicky aktívnych látok, ktoré môžu modifikovať a/alebo neutralizovať negatívny účinok BTEX pri ich kontakte s reprodukčnou

sústavou a ktoré môžu byť bioprotektormi voči negatívnemu vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat.

Napriek tomu, že vplyv BTEX na reprodukciu je veľmi dôležitý z teoretického aj praktického pohľadu, existujúce poznatky o ňom sú doposiaľ nedostačujúce a občas ťažko pochopiteľné. Nie všetky BTEX boli preštudované vo vzťahu k reprodukčným procesom u samcov. Väčšina údajov pochádza z dvoch modelových druhov - potkanov (na ktorých boli uskutočnené hlavné experimenty) a ľudí (hlavný objekt epidemiologických štúdií). Experimenty na poľnohospodárskych zvieratách sú zatiaľ ojedinelé. Preto dopady vplyvu BTEX na ich reprodukčnú sústavu je možné posúdiť skôr na základe údajov nadobudnutých pri iných druhoch. Tiež je veľmi málo známe ako zabrániť negatívnym vplyvom BTEX na reprodukciu, prípadne ich neutralizovať. Dobrovoľné obmedzenie spotreby BTEX v praxi je málo reálne z ekonomických dôvodov, hoci dnes existujú medzinárodné ekonomické opatrenia na podporu trvalo udržateľného hospodárstva a znižovania spotreby neobnoviteľných zdrojov energií a tým pádom aj BTEX. Tieto môžu byť perspektívne z dlhodobého hľadiska. Okrem známych legislatívnych, monitorovacích a technických opatrení perspektívne môžu byť aj opatrenia biomedicínske. Ich vývin je iba v začiatkoch a potrebuje ďalšie intenzívne základné a aplikačné štúdie. Lepšie pochopenie fyziologických, genetických, endokrinných a vnútrobunkových aspektov účinku BTEX môže pomôcť k detekcii, charakteristike, aplikácii, predpovedi, prevencii a neutralizácii negatívnych efektov BTEX a k liečbe reprodukčných poruch spôsobených BTEX.

Znižovanie rizika negatívneho vplyvu BTEX na reprodukčné procesy u hospodárskych zvierat môžeme dosiahnuť paralelným uplatnením (1) obmedzenia spotreby BTEX v hospodárstve, (2) monitorovania a kontroly hladín BTEX v prostredí a (3) výskumom mechanizmov vplyvu BTEX na regulátory reprodukčného systému a na jeho základe vyvinutím biomedicínskych postupov na zabránenie negatívneho vplyvu BTEX na reprodukciu hospodárskych zvierat.

8. POUŽITÁ LITERATÚRA

Agarwal A, Bui AD. Oxidation-reduction potential as a new marker for oxidative stress: Correlation to male infertility. *Investig Clin Urol.* 2017 58(6):385-399.

Agency for toxic substances and disease registry 2007. Public health statement, Benzene. 2007. CAS: 71-43-2. Department of health and human services. Public Health Service Agency for Toxic Substances and Disease Registry.

Aguilera I, Garcia-Esteban R, Iñiguez C, Nieuwenhuijsen MJ, Rodríguez A, Paez M, Ballester F, Sunyer J. Prenatal exposure to traffic-related air pollution and ultrasound measures of fetal growth in the INMA Sabadell cohort. *Environ Health Perspect.* 2010 118:705-711.

Al-Rekabi H, Soják L, Kminiak M. Purgeable aromatic hydrocarbons in water and sediment from the river Morava catchment (Slovakia). *Bull Environ Contam Toxicol.* 1996 56(1):90-7.

Alvaggi C, Guadagni R, Conforti A, Coppola G, Picarelli S, De Rosa P, Vallone R, Strina I, Pagano T, Mollo A, Acampora A, De Placido G. Association between intrafollicular concentration of benzene and outcome of controlled ovaria stimulation in IVF/ICSI cycles: a pilot study. *J Ovarian Res.* 2014 7:67.

Api AM, Ford RA, San RH. An evaluation of musk xylene in a battery of genotoxicity tests. *Food Chem Toxicol.* 1995 33:1039-1045.

Ávila J, González-Fernández R, Rotoli D, Hernández J, Palumbo A. Oxidative stress in granulosa-lutein cells from in vitro fertilization patients. *Reprod Sci.* 2016 23:1656-1661.

Bale AS, Smothers CT, Woodward JJ. Inhibition of neuronal nicotinic acetylcholine receptors by the abused solvent, toluene. *Br J Pharmacol.* 2002 137:375-383.

Basini G, Grasselli F. Nitric oxide in follicle development and oocyte competence. *Reproduction.* 2015 150(1):R1-9.

Bhartiya D, Shaikh A, Anand S, Patel H, Kapoor S, Sriraman K, Parte S, Unni S. Endogenous, very small embryonic-like stem cells: critical review, therapeutic potential and a look ahead. *Hum Reprod Update.* 2016 23:41-76.

Bolden AL, Kwiatkowski CF, Colborn T. New Look at BTEX: Are Ambient Levels a Problem? *Environ Sci Technol.* 2015 49(9):5261-76.

Bonde JP. Occupational causes of male infertility. *Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes.* 2013 20(3):234-9.

Bonde JP, Flachs EM, Rimborg S, Glazer CH, Giwercman A, Ramlau-Hansen CH, Hougaard KS, Høyer BB, Hærving KK, Petersen SB, Rylander L, Specht IO, Toft G, Bräuner EV. The epidemiologic evidence linking prenatal and postnatal exposure to endocrine disrupting chemicals with male reproductive disorders: a systematic review and meta-analysis. *Hum Reprod Update.* 2016 23(1):104-125.

Bowen SE, Irtenkauf S, Hannigan JH, Stefanski AL Alterations in rat fetal morphology following abuse patterns of toluene exposure. *Reprod Toxicol.* 2009 27:161-169.

Bukowski JA. Review of the epidemiological evidence relating toluene to reproductive outcomes. *Regul Toxicol Pharmacol.* 2001 33(2):147-56.

Burmistrov SO, Arutyunyan AV, Stepanov MG, Oparina TI, Prokopenko VM Effect of chronic inhalation of toluene and dioxane on activity of free radical processes in rat ovaries and brain. *Bull Exp Biol Med.* 2001 132:832-836

Chen H, Song L, Wang X, Wang S [Effect of exposure to low concentration of benzene and its analogues on luteal function of female workers]. [in Chinese] *Wei Sheng Yan Jiu.* 2000 29:351-353.

Chen H, Wang X, Xu L. [Effects of exposure to low-level benzene and its analogues on reproductive hormone secretion in female workers]. [in Chinese] *Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.* 2001 35:83-86.

Cruz SL, Balster RL, Woodward JJ. Effects of volatile solvents on recombinant N-methyl-D-aspartate receptors expressed in *Xenopus* oocytes. *Br J Pharmacol.* 2000 131:1303-1308.

Cruz SL. The latest evidence in the neuroscience of solvent misuse: an article written for service providers. *Subst Use Misuse.* 2011;46 Suppl 1:62-67.

De Celis R, Feria-Velasco A, González-Unzaga M, Torres-Calleja J, Pedrón-Nuevo N. Semen quality of workers occupationally exposed to hydrocarbons. *Fertil Steril.* 2000 73(2):221-8.

Del Re AM, Dopico AM, Woodward JJ. Effects of the abused inhalant toluene on ethanol-sensitive potassium channels expressed in oocytes. *Brain Res.* 2006 ;1087:75-82.

Eisenhardt S, Runnebaum B, Bauer K, Gerhard I. Nitromusk compounds in women with gynecological and endocrine dysfunction. *Environ Res.* 2001 87(3):123-30.

Faber WD, Roberts LS, Stump DG, Tardif R, Krishnan K, Tort M, Dimond S, Dutton D, Moran E, Lawrence W. Two generation reproduction study of ethylbenzene by inhalation in Crl-CD rats. *Birth Defects Res B Dev Reprod Toxicol.* 2006 77:10-21.

Fenga C, Gangemi S, Costa C. Benzene exposure is associated with epigenetic changes (Review). *Mol Med Rep.* 2016 13(4):3401-5.

Földešiová M, Baláži A, Chrastinová Ľ, Pivko J, Kotwica J, Harrath AH, Chrenek P, Sirotkin AV. *Yucca schidigera* can promote rabbit growth, fecundity, affect the release of hormones in vivo and in vitro, induce pathological changes in liver, and reduce ovarian resistance to benzene. *Anim Reprod Sci.* 2017 83:66-76.

Ford RA, Api AM, Newberne PM. 90-day dermal toxicity study and neurotoxicity evaluation of nitromusks in the albino rat. *Food Chem Toxicol.* 1990 28(1):55-61.

Fortunati N, Guaraldi F, Zunino V, Penner F, D'Angelo V, Zenga F, Pecori Giralardi F, Catalano MG, Arvat E. Effects of environmental pollutants on signaling pathways in rat pituitary GH3 adenoma cells. *Environ Res.* 2017 158:660-668.

Furlong TM, Duncan JR, Corbit LH, Rae CD, Rowlands BD, Maher AD, Nasrallah FA, Milligan CJ, Petrou S, Lawrence AJ, Balleine BW. Toluene inhalation in adolescent rats reduces flexible behaviour in adulthood and alters glutamatergic and GABAergic signalling. *J Neurochem.* 2016 139:806-822.

Hannigan JH, Bowen SE. Reproductive toxicology and teratology of abused toluene. *Syst Biol Reprod Med.* 2010 56:184-200.

Hood RD, Ottley MS. Developmental effects associated with exposure to xylene: a review. *Drug Chem Toxicol.* 1985;8:281-297.

Huang ST, Chen AP. Traditional Chinese medicine and infertility. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2008 20:211-215

Jarosz PA, Fata E, Bowen SE, Jen KL, Coscina DV. Effects of abuse pattern of gestational toluene exposure on metabolism, feeding and body composition. *Physiol Behav.* 2008 93:984-993.

Jurdáková H, Kubinec R, Jurcisinová M, Krkosová Z, Blasko J, Ostrovský I, Soják L, Berezkin VG. Gas chromatography analysis of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes using newly designed needle trap device in aqueous samples. *J Chromatogr A.* 2008 1194(2):161-4.

Katukam V, Kulakarni M, Syed R, Alharbi K, Naik J. Effect of benzene exposure on fertility of male workers employed in bulk drug industries. *Genet Test Mol Biomarkers.* 2012 16(6):592-7.

Krishek BJ, Xie X, Bouchet MJ, Smart TG. m-sulphonate benzene diazonium chloride: a novel GABAA receptor antagonist. *Neuropharmacology.* 1994 33:1125-30.

Kubinec R, Adamuscin J, Jurdáková H, Foltin M, Ostrovský I, Kraus A, Soják L. Gas chromatographic determination of benzene, toluene, ethylbenzene and xylenes using flame ionization detector in water samples with direct aqueous injection up to 250 microl. *J Chromatogr A.* 2005 1084(1-2):90-4.

Kuczkowski KM. The effects of drug abuse on pregnancy. *Curr Opin Obstet Gynecol.* 2007 19:578-585.

Le Cornet C, Fervers B, Pukkala E, Tynes T, Feychting M, Hansen J, Togawa K, Nordby KC, Oksbjerg Dalton S, Uuksulainen S, Wiebert P, Woldbæk T, Skakkebaek NE, Olsson A, Schüz J. Parental Occupational Exposure to Organic Solvents and Testicular Germ Cell Tumors in their Offspring: NORD-TEST Study. *Environ Health Perspect.* 2017 125(6):067023.

Li B, Cao J, Xing C, Wang Z, Cui L. Assessing estrogenic activity and reproductive toxicity of organic extracts in WWTP effluents. *Environ Toxicol Pharmacol.* 2015 39(2):942-52.

- Li X-F, Zhou Q-X. Environmental quality standard of BTEX: A review. *Chinese Journal of Ecology* 2011 30(2):369-375.
- Liang ZH, Yin DZ Preventive treatment of traditional Chinese medicine as antistress and antiaging strategy. *Rejuvenation Res.* 2010 13:248-252.
- Lin M, Wang X, Zhu J, Fan D, Zhang Y, Zhang J, Guo Z. Cellular and biomolecular responses of human ovarian cancer cells to cytostatic dinuclear platinum(II) complexes. Apoptosis. 2011 16:288-300.
- Marchetti F, Eskenazi B, Weldon RH, Li G, Zhang L, Rappaport SM, Schmid TE, Xing C, Kurtovich E, Wyrobek AJ. Occupational exposure to benzene and chromosomal structural aberrations in the sperm of Chinese men. *Environ Health Perspect.* 2012 120(2):229-34.
- Maronpot RR. Ovarian toxicity and carcinogenicity in eight recent National Toxicology Program studies. *Environ Health Perspect.* 1987 73:125-130.
- National Toxicology Program .. NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Benzene (CAS No. 71-43-2) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Gavage Studies). *Natl Toxicol Program Tech Rep Ser.* 1986 289:1-277.
- National Toxicology Program . NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Toluene (CAS No.108-88-3) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Inhalation Studies).*Natl Toxicol Program Tech Rep Ser.* 1990 371:1-253.
- National Toxicology Program . NTP Toxicology and Carcinogenesis Studies of Ethylbenzene (CAS No. 100-41-4) in F344/N Rats and B6C3F1 Mice (Inhalation Studies). *Natl Toxicol Program Tech Rep Ser.* 1999 466:1-231.
- Nylén P, Ebendal T, Eriksson-Nilsson M, Hansson T, Henschel A, Johnson AC, Kronevi T, Kvist U, Sjöstrand NO, Höglund G, et al. Testicular atrophy and loss of nerve growth factor-immunoreactive germ cell line in rats exposed to n-hexane and a protective effect of simultaneous exposure to toluene or xylene. *Arch Toxicol.* 1989;63(4):296-307.
- Omoja VU, Anika SM, Asuzu IU. The effects of sub-chronic administration of sub-lethal doses of amitraz/xylene on selected reproductive parameters of male Wistar rats. *Iran J Vet Res.* 2016 Fall;17(4):277-280.
- Ramakrishnan A, Lupo PJ, Agopian AJ, Linder SH, Stock TH, Langlois PH, Craft E. Evaluating the effects of maternal exposure to benzene, toluene, ethyl benzene, and xylene on oral clefts among offspring in Texas: 1999-2008. *Birth Defects Res A Clin Mol Teratol.* 2013 97(8):532-7.
- Rana SV, Verma Y Biochemical toxicity of benzene. *J Environ Biol.* 2005 26:157-168.
- Reutman SR, LeMasters GK, Knecht EA, Shukla R, Lockey JE, Burroughs GE, Kesner JS. Evidence of reproductive endocrine effects in women with occupational fuel and solvent exposures. *Environ Health Perspect.* 2002 110:805-811.

Riveles K, Roza R, Talbot P. Phenols, quinolines, indoles, benzene, and 2-cyclopenten-1-ones are oviductal toxicants in cigarette smoke. *Toxicol Sci.* 2005 86:141-151. .

Roberts LG, Nicolich MJ, Schreiner CA. Developmental and reproductive toxicity evaluation of toluene vapor in the rat II. Developmental toxicity. *Reprod Toxicol.* 2007 23:521-531.

Sallmén M, Neto M, Mayan ON. Reduced fertility among shoe manufacturing workers. *Occup Environ Med.* 2008 65(8):518-24.

Sharma RP, Schuhmacher M, Kumar V. Review on crosstalk and common mechanisms of endocrine disruptors: Scaffolding to improve PBPK/PD model of EDC mixture. *Environ Int.* 2016. pii: S0160-4120(16)30443-3.

Singh RK, Bansode FW. Benzene-induced histopathological changes and germ cell population dynamics in testes of Sprague Dawley rats. *J Environ Biol.* 2011 32(6):687-94.

Sirotkin AV. Effect of two types of stress (heat shock/high temperature and malnutrition/serum deprivation) on porcine ovarian cell functions and their response to hormones. *J. Exp. Biology* 2010, 213:2125-2130.

Sirotkin AV. *Regulators of Ovarian Functions.* Nova Science Publishers, Inc., New York, 2014, 194 pp.

Sirotkin AV. The Role and Application of Sirtuins and mTOR Signaling in the Control of Ovarian Functions. *Cells.* 2016 5(4). pii: E42.

Sirotkin AV, Harrath AH. Influence of oil-related environmental pollutants on female reproduction. *Reprod Toxicol.* 2017 71:142-145.

Sirotkin AV, Fabian D, Babel'ová Kubandová J, Vlčková R, Alwasel S, Harrath AH. Metabolic state can define the ovarian response to environmental contaminants and medicinal plants. *Appl Physiol Nutr Metab.* 2017 42(12):1264-1269.

Sirotkin AV, Makarevich AV, Kubocicova E, Medvedova M, Laurincik J, Harrath AH. Interactions of body condition score and environmental contaminants on bovine ovarian cells. 2018 *Theriogenology* (in press)

Slama R, Thiebaugeorges O, Goua V, Aussel L, Sacco P, Bohet A, Forhan A, Ducot B, Annesi-Maesano I, Heinrich J, Magnin G, Schweitzer M, Kaminski M, Charles MA; EDEN Mother-Child Cohort Study Group.. Maternal personal exposure to airborne benzene and intrauterine growth. *Environ Health Perspect.* 2009 117:1313-1321.

Stepanov MG, Altukhov VV, Prořmina FI, Savchenko ON, Danilova OA. [Physiologic mechanisms of the reaction of the reproductive system in female rats to chronic exposure to low doses of toluene]. [in Russian] *Fiziol Zh SSSR Im I M Sechenova.* 1990 76:1096-1102.

Tap O, Solmaz S, Polat S, Mete UO, Ozbilgin MK, Kaya M. The effect of toluene on the rat ovary: an ultrastructural study. *J Submicrosc Cytol Pathol.* 1996 28:553-558.

Tarko A, Stochmalova A, Hrabovsyka S, Vachanova A, Harrath AH, Grossmann R, Sirotkin A. Can xylen and chia (*Salvia hispanica* L.) seed extract directly affect basic bovine ovarian cell functions? *J Anim Feed Sci* 2017 26:109-15.

Tarko A, Stochmalova A, Hrabovsyka S, Vachanova A, Harrath AH, Grossmann R, Sirotkin A. Can xylen and quercetin directly affect basic ovarian cell functions? *Res Veterinary Sci* 2018 (in press).

Tielemans E, Heederik D, Burdorf A, Vermeulen R, Veulemans H, Kromhout H, Hartog K. Assessment of occupational exposures in a general population: comparison of different methods. *Occup Environ Med.* 1999 56(3):145-51.

Tsukahara S, Nakajima D, Kuroda Y, Hojo R, Kageyama S, Fujimaki H. Effects of maternal toluene exposure on testosterone levels in fetal rats. *Toxicol Lett.* 2009 ;185:79-84.

Ungváry G, Varga B, Horváth E, Tátrai E, Folly G. Study on the role of maternal sex steroid production and metabolism in the embryotoxicity of para-xylene. *Toxicology.* 1981;19:263-268.

United states national library of medicine 1997. Hazardous Substances Data Bank (HSDB), Bethesda, MD [Record No. 4500]

van Kleef RG, Vijverberg HP, Westerink RH Selective inhibition of human heteromeric $\alpha 9\alpha 10$ nicotinic acetylcholine receptors at a low agonist concentration by low concentrations of ototoxic organic solvents. *Toxicol In Vitro.* 2008;22:1568-72.

Varjani SJ, Gnansounou E, Pandey A. Comprehensive review on toxicity of persistent organic pollutants from petroleum refinery waste and their degradation by microorganisms. *Chemosphere.* 2017 188:280-291.

Veeramachaneni DN, Palmer JS, Amann RP. Long-term effects on male reproduction of early exposure to common chemical contaminants in drinking water. *Hum Reprod.* 2001 16(5):979-87

Veeramachaneni DN. Impact of environmental pollutants on the male: effects on germ cell differentiation. *Anim Reprod Sci.* 2008 105(1-2):144-57.

Veningerová M, Prachar V, Kovacicová J, Uhnák J. Analytical methods for the determination of organochlorine compounds. Application to environmental samples in the Slovak Republic. *J Chromatogr A.* 1997 774(1-2):333-47.

Waldner CL. The association between exposure to the oil and gas industry and beef calf mortality in Western Canada. *Arch Environ Occup Health.* 2008 63:220-40.

Webb E, Bushkin-Bedient S, Cheng A, Kassotis CD, Balise V, Nagel SC. Developmental and reproductive effects of chemicals associated with unconventional oil and natural gas operations. *Rev Environ Health.* 2014;29(4):307-18.

WHO. Petroleum Products in Drinking Water. WHO Guidelines for Drinking Water Quality. WHO, Geneva, Switzerland, 2005.

Yu IJ, Lee JY, Chung YH, Kim KJ, Han JH, Cha GY, Chung WG, Cha YN, Park JD, Lee YM, Moon YH. Co-administration of toluene and xylene antagonized the testicular toxicity but not the hematopoietic toxicity caused by ethylene glycol monoethyl ether in Sprague-Dawley rats. *Toxicol Lett.* 1999 109(1-2):11-20.

Zhang H, Bayen S, Kelly BC. Co-extraction and simultaneous determination of multi-class hydrophobic organic contaminants in marine sediments and biota using GC-EI-MS/MS and LC-ESI-MS/MS. *Talanta.* 2015 143:7-18.

Zhang X, Jing Y, Ma L, Zhou J, Fang X, Zhang X, Yu Y. Occurrence and transport of synthetic musks in paired maternal blood, umbilical cord blood, and breast milk. *Int J Hyg Environ Health.* 2015 218(1):99-106.

Zeng Q, Zheng L, Deng L. [Study on frequencies of aneuploidy in mouse oocyte and female pronucleus of one cell zygote induced by benzene]. [in Chinese] *Zhonghua Yu Fang Yi Xue Za Zhi.* 2001 35:87-89.

Zemlianova MA. [Evaluating cytogenetic and hormonal state in female workers of dyeboard industry of fabric preparation]. *Med Tr Prom Ekol.* 2014 (12):23-8.